

FACILITAÇÃO NEUROMUSCULAR PROPRIOCEPTIVA EM PACIENTES COM OSTEOARTRITE DE JOELHO: REVISÃO SISTEMÁTICA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO /
24/04/2024](#)

PROPRIOCEPTIVE NEUROMUSCULAR FACILITATION IN PATIENTS WITH
KNEE OSTEOARTHRITIS: SYSTEMATIC REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11062058

Marcelo Ricardo de Sousa Porto Queiroz¹,
Pedro Lucas e Silva²,
Jordano Leite Cavalcante de Macêdo³

RESUMO

A osteoartrite (OA) está entre as doenças crônicas e degenerativas mais comuns da cartilagem que afeta epidemiologicamente os idosos, especialmente as mulheres. A osteoartrite é uma patologia crônica, degenerativa e progressiva que afeta principalmente a cartilagem articular do joelho e estruturas de tecidos moles, como ligamentos, músculos, tendões e meniscos. A Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva inclui várias técnicas cujo principal objetivo é facilitar os movimentos dos pacientes, possibilitando que estes atinjam um elevado nível funcional. Objetivo desse estudo foi avaliar os impactos da

Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva na saúde e na melhoria da qualidade de vida de pacientes diagnosticados com osteoartrite de joelho. Trata-se de uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados analisados por dois revisores independentes, de acordo com a recomendação da plataforma Prisma, nas bases de dados PubMed, PEDro, CENTRAL e BVS. Foram incluídos três estudos originais que abordavam a efetividade da Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva em paciente com Osteoartrite de Joelho, sendo utilizada a escala PEDro para analisar a qualidade metodológica dos artigos. Conclui-se que o alongamento PNF, quando usado na reabilitação de pacientes com Osteoartrite de Joelho é importante e eficaz para promover a saúde e melhorar a qualidade de vida de pacientes diagnosticados com osteoartrite de joelho.

Palavras-chave: Osteoartrite do joelho; Dor; FNP.

1 INTRODUÇÃO

A osteoartrite (OA) está entre as doenças crônicas e degenerativas mais comuns da cartilagem que afeta epidemiologicamente os idosos, especialmente as mulheres. É uma condição comum do sistema musculoesquelético que pode ocorrer em qualquer articulação, como membros superiores ou coluna vertebral, mas é observada principalmente em grandes articulações das extremidades inferiores, como quadril e joelho. Essas juntas são as principais responsáveis pelas atividades de carregamento, que requerem conclusão suave e bem-sucedida e absorção de cargas ou vibrações. Além disso, são observadas degeneração gradual e perda da cartilagem articular durante o desenvolvimento dos osteófitos, inflamação da membrana sinovial e destruição do osso hipocondríaco (Tsokanos *et al.*, 2021).

A osteoartrite é uma patologia crônica, degenerativa e progressiva que afeta principalmente a cartilagem articular do joelho e estruturas de tecidos moles, como ligamentos, músculos, tendões e meniscos (Peter *et al.*, 2021).

Devido à crescente ocorrência da Osteoartrite de forma assintomática, estima-se que aproximadamente 250 milhões de pessoas em todo o mundo sejam afetadas por essa condição. A OA no joelho registrou um notável aumento nas últimas décadas e continua a crescer, em parte devido ao incremento da obesidade e outros fatores de risco. No entanto, vale ressaltar que esse aumento persiste independentemente de outras causas. De acordo com estudos, a prevalência da OA no joelho entre adultos com 60 anos de idade ou mais situa-se em torno de 10% para homens e 13% para mulheres (Molnar *et al.*, 2020).

O conceito FNP foi introduzido pela primeira vez por Margaret (Maggie) Knott (fisioterapeuta) e Herman Kabat (médico) na década de 1940 e início da década de 1950 para tratar distúrbios neuromusculares. O objetivo principal deste tratamento é ajudar os pacientes a aumentarem a eficiência do movimento e atingir o seu mais alto nível de funcionamento. O FNP utiliza o sistema proprioceptivo e os reflexos do corpo para inibir ou facilitar a contração muscular. Além disso, as técnicas FNP são frequentemente utilizadas nos ambientes clínico e atlético para melhorar a amplitude de movimento (ADM) ativa e passiva e a agilidade para melhorar o desempenho motor e a reabilitação (Pourahmadi *et al.*, 2020).

Segundo Adler, Beckers e Buck (2007) o conceito de FNP abrange mais que uma técnica, sendo uma filosofia de tratamento com principal objetivo de facilitar aos pacientes movimentos que possa atingir um elevado nível funcional. A FNP é amplamente utilizada na reabilitação, onde ganhou grande visibilidade. Tem como finalidade principal atingir as necessidades individuais e assim promover o movimento funcional através da facilitação, inibição, reforçando e facilitando o relaxamento de grupos musculares (Cesário, *et al.*, 2014).

A aplicação da Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (FNP) pode ser utilizada no tratamento de diversas disfunções musculoesqueléticas e articulares, lesões e doenças do sistema nervoso, entre outras, além de

desenvolver força e resistência muscular, pode ser associada com exercícios e outros recursos terapêuticos.

Diante disso, nota-se a importância deste estudo e a necessidade de buscar na literatura um maior número de evidências que abordem o trabalho de Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva. Esse estudo teve por objetivo investigar os efeitos da Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva em paciente com Osteoartrite de Joelho.

2 METODOLOGIA

Esta revisão sistemática, foi submetida no Registro Prospectivo Internacional de Revisões Sistemáticas (PROSPERO) segundo os padrões exigidos. O registro foi realizado no dia 30 de novembro de 2023 contendo o número CRD42023488456.

As buscas de dados aconteceram no período entre novembro de 2023 a fevereiro de 2024. A pesquisa foi realizada através das bases de dados National Library of Medicine (PUBMED), Physiotherapy Evidence Database (PEDro), por meio da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), com os descritores em inglês “Kneeosteoarthritis” “Pain” “PNF” e seus termos correspondentes em português, “Osteoartrite do joelho”, “Dor” e “FNP”. O booleano operador AND/OR serão usados para adicionar os termos ou deixá-los sozinhos para realizar as buscas.

Foram incluídos ensaios clínicos controlados randomizados (ECRs) que abordem a eficácia da facilitação neuromuscular proprioceptiva em pacientes adultos e idosos, de ambos os sexos, que apresentam osteoartrite de joelho. Os artigos preprints e artigos originais envolvendo pesquisas em animais serão excluídos.

Foram utilizadas as estratégias de busca em inglês, nas plataformas National Library of Medicine (PUBMED), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL):

Osteoarthritis and PNF and Pain. Vale ressaltar que, na plataforma Physiotherapy Evidence Database (PEDro) a pesquisa aconteceu sem o emprego de operadores booleanos, sendo utilizado a seguinte estratégia: *Knee osteoarthritis” “Pain” “PNF”.

No estudo utilizou-se a Estratégia PICO que se constitui em quatro itens
P: Paciente com Osteoartrite de Joelho; I: Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva; C: Não apresenta comparação com nenhuma intervenção, O: Manejo da dor, mobilidade funcional e força muscular.

A escala de qualidade PEDro foi utilizada para avaliar a qualidade metodológica dos ensaios clínicos randomizados, identificando os estudos que apresentaram validade interna e quantidade de material estatístico suficiente para interpretação dos resultados. Dos 11 critérios presentes na escala, dez são usados para calcular a pontuação dos estudos, que pode resultar em até 10 pontos.

A seleção dos artigos aconteceu por dois revisores de maneira independente, a princípio por meio da leitura do título e resumo, e em seguida pela análise aos critérios de inclusão e exclusão. Os dados alcançados após a extração, foram apresentados por meio de tabelas que continham as principais características pertencentes a cada estudo para que fossem comparados e discutidos, restando aqueles que atendiam aos critérios de elegibilidade da escala PEDro.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A tabela 1 refere-se à avaliação metodológica dos artigos por meio da escala de qualidade PEDro organizada em critérios de 1 a 11, autor e ano de publicação.

Tabela 1. Análise da qualidade metodológica dos estudos por meio da escala PEDro. Teresina-PI, 2024.

Critérios/ Artigos	Nafees, K. <i>et al.</i> 2023	Anjum et al. (2023)	Gao Bo, <i>et al.</i> 2023.
1. Os critérios de elegibilidade foram especificados	Sim	Sim	Sim
2. Os sujeitos foram aleatoriamente distribuídos por grupos (num estudo cruzado, os sujeitos foram colocados em grupos de forma aleatória de acordo com o tratamento recebido)	Sim	Sim	Sim
3. A alocação dos sujeitos foi secreta	Sim	Sim	Sim
4. Inicialmente, os grupos eram semelhantes no que diz respeito aos indicadores de prognóstico	Sim	Sim	Sim

mais importantes			
5. Todos os sujeitos participaram de forma cega no estudo	Não	Sim	Não
6. Todos os terapeutas que administraram a terapia fizeram-no de forma cega	Não	Não	Não
7. Todos os avaliadores que mediram pelo menos um resultado-chave, fizeram-no de forma cega	Sim	Não	Sim
8. Mensurações de pelo menos um resultado-chave foram obtidas em mais de 85% dos sujeitos inicialmente distribuídos pelos grupos	Sim	Não	Não

9. Todos os sujeitos a partir dos quais se apresentaram mensurações de resultados receberam o tratamento ou a condição de controle conforme a alocação ou, quando não foi esse o caso, fez-se a análise dos dados para pelo menos um dos resultados chave por “intenção de tratamento”	Sim	Sim	Não
10. Os resultados das comparações estatísticas inter-grupos foram descritos para pelo menos um resultado-chave	Sim	Sim	Sim

11. O estudo apresenta tanto medidas de precisão como medidas de variabilidade para pelo menos um resultado-chave	Sim	Sim	Sim
TOTAL	7/10	8/10	6/10

A Tabela 2 corresponde as principais características referentes aos estudos, a fim de facilitar a organização e comparação das informações, separadas por autor, amostra, objetivos, intervenção e resultados.

Tabela 2. Dados gerais sobre os artigos selecionados para obtenção dos resultados. Teresina-PI, 2024.

Autor	Amostra	Objetivos	Intervenção	Resultados
Nafees, K. <i>et al.</i> 2023	48	Avaliar a eficácia da mobilização dinâmica de tecidos moles (DSTM) em comparação com a técnica de facilitação neuromuscular proprioceptiva	Grupo A recebendo DTSM e no grupo B recebendo técnica de PNF. A crioterapia e os exercícios de fortalecimento isométrico também foram aplicados a ambos	A análise entre grupos de EVA teste AKE direi e teste AKE esquerdo mostrou diferença méd não significativ ($p > 0,05$) com 0,2 (95% CI = -0,29, 0,70), 1,79

<p>(PNF) no manejo da rigidez dos isquiotibiais, redução da intensidade da dor e melhora da funcionalidade física em AO J.</p>	<p>os grupos. A duração total do tratamento consistiu em 4 semanas, 3 sessões por semana e um total de 12 sessões por paciente. Cada sessão de tratamento compreendeu 30 min. No início e no pós-tratamento, o teste de extensão ativa do joelho (AKET), a escala visual analógica (EVA) e o resultado de lesões e osteoartrite no joelho (KOOS) foram usados para avaliar a flexibilidade dos isquiotibiais, o nível de intensidade da dor e a capacidade funcional física, respectivamente. As variáveis</p>	<p>(95% CI = -1,84, 4,59), 1,78 (95% CI= -1,6, 5,19), respectivamente. Os domínios KOOS de sintoma, dor, AVDs, esportes lazer e qualidade de vida também tiveram diferença média não significativa ($p > 0,05$) com 1,12 (IC 95% = -4,05, 6,3), -5,12 (IC 95% = -12,7 2,46), -2,55 (95% CI = -7,47, 2,38) -2,7 (95% CI = -9,72, 4,3) e -0 (95% CI = -7,69, 6,36), respectivamente. Melhora significativa ($p < 0,001$) foi mostrada em ambos os grupos para todas as medidas de resultado após sessões.</p>
--	--	---

			contínuas foram apresentadas como média e desvio padrão.	
Anjum et al. (2023)	57	Comparar os efeitos da mobilização de tecidos moles assistida por instrumento (IASTM) e neuromuscular proprioceptiva (PNF) na flexibilidade dos isquiotibiais em pacientes com OAJ.	A que recebeu IASTM e o grupo B recebeu técnica de PNF. No grupo A, o terapeuta fez 30 golpes suaves com a ferramenta desde a origem até a inserção enquanto segurava o plano em um ângulo de 45 graus sobre a área de tratamento. No grupo B, a técnica de PNF foi realizado com três repetições e 10 segundos de descanso entre cada uma, após contração isométrica do músculo isquiotibiais utilizando aproximadamente 50% de sua força	. O estudo encontrou uma interação significativa ($p < 0,001$) entre intervenções e tempo em diversas medidas. Após seis semanas, ambas as intervenções resultaram em melhorias significativas ($p < 0,001$) em todas as variáveis dependentes, com o grupo A (IASTM) mostrando uma melhora mais significativa na flexibilidade dos isquiotibiais, redução da dor e estado de saúde ($p < 0,001$) em comparação ao grupo B (PNF).

			<p>máxima, mantendo-o por 8 segundos e depois liberando-o. Uma sessão de 30 minutos foi dada a cada paciente três vezes por semana e durou 6 semanas.</p>	
<p>Gao Bo, <i>et al.</i> 2023.</p>	32	<p>“O objetivo deste estudo foi investigar os efeitos da técnica de PNF de 8 semanas no alívio da dor e no equilíbrio da carga do joelho durante a passagem de obstáculos entre idosos com osteoartrite do joelho e explorar ainda mais as melhorias nos padrões de marcha.</p>	<p>Adultos mais velhos (66~72 anos) com OAJ foram recrutados e distribuídos aleatoriamente em PNF ou grupos de controle. Eles receberam alongamento PNF ou série de palestras sobre saúde por 8 semanas. As análises finais dos dados foram realizadas entre 13 participantes no PNF e 14 nos grupos de controle. Nas</p>	<p>Interações significativas foram detectadas no escore de dor, primeiro e segundo picos de KAM e velocidade de travessia durar a ultrapassagem de obstáculos, diferenças significativas entre os grupos desses resultados foram detectadas na semana 9.</p>

			<p>semanas 0 e 9, eles foram solicitados a passar por cima de um obstáculo de 20% do comprimento da perna. Os escores de dor e o momento de abdução do joelho (KAM) (desfechos primários) foram analisados por ANOVA multivariada, e as variáveis da marcha (desfechos secundários) foram analisadas por anovas bidirecionais (grupo por pré/pós) com medidas repetidas.</p>	
--	--	--	--	--

Para esta revisão sistemática, foram encontrados três artigos nas bases de dados (PEDro, PUBMED e CENTRAL), que utilizaram como recurso a Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva em pacientes com osteoartrite de joelho. Desse modo, tendo como objetivo de investigar a eficácia desta intervenção na melhora do manejo da dor, ganho de força e aumento da amplitude de movimento.

Todos os artigos estudados utilizaram o alongamento da Facilitação Neuromuscular Proprioceptivo como intervenção. Nafees, K. *et al.* (2023) o comparou com mobilização dinâmica de tecidos moles (DSTM). Anjum et al. (2023) o comparou com os efeitos da mobilização de tecidos moles assistida por instrumento (IASTM). Anjum et al. (2023) utilizou como instrumentos de avaliações EVA (Escala Visual de Dor), AKET (Flexibilidade dos isquiotibiais teste de extensão ativa do joelho) utilizando o goniômetro, WOMAC (avaliar estado de saúde de indivíduos com osteoartrite de joelho com pontuação de 0 a 96 onde incluir dor, rigidez e função física). Nafees, K. *et al.* (2023) utilizou como método de avaliação a EVA (Escala Visual de Dor), KOOS (avaliar a flexibilidade dos isquiotibiais, nível de intensidade da dor e capacidade funcional física), AKET (Teste de extensão ativa do joelho).

Anjum et al. (2023) teve como protocolo de intervenção uma sessão de 30 minutos foi dada a cada paciente, 3 vezes por semana durante 6 semanas e as avaliações sendo feitas antes do início da intervenção e a reavaliação foi feita após 6 semanas. O estudo mostrou que os participantes de ambos os grupos tiveram melhora significativa na dor, na flexibilidade dos isquiotibiais e no estado de saúde ao longo da duração do tratamento. A análise entre grupos mostrou que a técnica IASTM apresentou melhor benefícios potenciais significativa sobre o alongamento FNP em termos de flexibilidade, alívio da dor e melhoria geral da saúde.

Nafees K. *et al.* (2023) consistiu em um protocolo de 4 semanas, 3 sessões por semana e um total de 12 sessões por paciente. Cada sessão de tratamento compreendeu 30 minutos. O estudo mostrou que em ambos os grupos de intervenção teve uma melhora significativa na redução da dor após 12 sessões de tratamento na redução do aperto dos isquiotibiais, diminuição da intensidade da dor e melhora da mobilidade funcional na osteoartrite do joelho e que ambas as abordagens são significativamente e igualmente eficazes no tratamento da OA de joelho. Sendo assim, que tratamentos de mobilização dinâmica de tecidos moles e o alongamento do PNF não é mais benéfico do que outro.

Gao Boet *al.* (2023) investigaram os efeitos de um alongamento de facilitação neuromuscular proprioceptiva (PNF) de 8 semanas no alívio da dor e no equilíbrio da carga do joelho durante a passagem de obstáculos entre idosos com osteoartrite do joelho explorando as melhorias nos padrões de marcha. Nesse estudo teve dois grupos onde o grupo controle participou da série de palestras sobre saúde por 8 semanas e o grupo PNF receberam alongamento PNF por 8 semanas, 3 sessões por semana. Cada sessão de alongamento PNF durou 1 hora, incluindo 5 min de aquecimento, 45 min de alongamento e 10 min de resfriamento.

Gao Boet *al.* (2023) foram utilizados como método de avaliação neste estudo a EVA (Escala Visual de Dor) e medida da velocidade na passagem de obstáculos e verificaram que um alongamento PNF de 8 semanas pode aliviar a dor e equilibrar a carga entre os compartimentos do joelho, bem como aumentar a velocidade de cruzamento. Mas tem efeitos limitados para aumentar o comprimento do passo ou a folga do pé, durante a passagem por cima de obstáculos. O estudo mostrou que o alongamento PNF de 8 semanas pode aliviar a dor e equilibrar a carga entre os compartimentos do joelho, bem como aumentar a velocidade de cruzamento, mas tem efeitos limitados no aumentar do comprimento do passo ou a folga do pé, durante a passagem por cima de obstáculos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os estudos destacaram a eficácia da Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva na reabilitação de pacientes com Osteoartrite de Joelho. Abordagem utilizando PNF foi semelhante a outra técnica em relação a melhora da dor, força muscular e ganho de Amplitude de Movimento. É fundamental buscar mais evidências científicas sobre o uso da Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva para promover a saúde e melhorar a qualidade de vida de pacientes diagnosticados com osteoartrite de joelho.

REFERÊNCIAS

ADLER, S. S; BECKERS, D; BUCK, M. PNF – Método Kabat: Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva. Manole. 2007. SP. Ed. 01

ADLER, S. S; BECKERS, D; BUCK, M. PNF in practice: An illustrated Guide. Springer.2008. Alemanha. Ed 3.

AGUIAR, G. C.; ROCHA, S. G.; REZENDE, G. A. da S.; NASCIMENTO, M. R. do; SCALZO, Paula Luciana. Effects of resistance training in individuals with knee osteoarthritis. *Fisioterapia em Movimento*, [S.L.], v. 29, n. 3, p. 589-596, set. 2016. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/1980-5918.029.003.a017>.

ALEXANDRE, Tiago da Silva; CORDEIRO, Renata Cereda; RAMOS, Luiz Roberto. Fatores associados à qualidade de vida em idosos com osteoartrite de joelho. *Fisioterapia e Pesquisa*, São Paulo, v. 15, p. 326-332, 15 nov. 2008.

ALCALDE, Guilherme Eleutério; FONSECA, Ana Carolina; BÔSCOA, Thais Fernanda; GONÇALVES, Mirella Regina; BERNARDO, Gabriele Candido; PIANNA, Bruna; CARNAVALE, Bianca Ferdin; GIMENES, Camila; BARRILE, Silvia Regina; ARCA, Eduardo Aguilar. Effect of aquatic physical therapy on pain perception, functional capacity and quality of life in older people with knee osteoarthritis: study protocol for a randomized controlled trial. *Trials*, [S.L.], v. 18, n. 1, p. 2-6, 11 jul. 2017. Springer Science and Business Media LLC. <http://dx.doi.org/10.1186/s13063-017-2061-x>.

ANJUM, Narmeen; SHEIKH, Raheela Kanwal; OMER, Aadil; ANWAR, Kinza; KHAN, Muhammad Manan Haider; AFTAB, Anam; AWAN, Waqar Ahmed. Comparison of instrument-assisted soft tissue mobilization and proprioceptive neuromuscular stretching on hamstring flexibility in patients with knee osteoarthritis. **PeerJ**, [S.L.], v. 11, p. 1-16, 1 dez. 2023. PeerJ. <http://dx.doi.org/10.7717/peerj.16506>.

ARAUJO, Ivan Luis Andrade; CASTRO, Martha Cavalcante; DALTRO, Carla; MATOS, Marcos Almeida. Quality of Life and Functional Independence in

Patients with Osteoarthritis of the Knee. Knee Surgery & Related Research, [S.L.], v. 28, n. 3, p. 219-224, 1 set. 2016. Springer Science and Business Media LLC. <http://dx.doi.org/10.5792/ksrr.2016.28.3.219>.

BENNER, Rodney W.; SHELBOURNE, K. Donald; BAUMAN, Scot N.; NORRIS, Adam; GRAY, Tinker. Knee Osteoarthritis. Orthopedic Clinics Of North America, [S.L.], v. 50, n. 4, p. 425-432, out. 2019. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ocl.2019.05.001>.

DAINESE, P.; WYNGAERT, K.V.; MITS, S. de; WITTOEK, R.; VAN GINCKEL, A.; CALDERS, P.. Association between knee inflammation and knee pain in patients with knee osteoarthritis: a systematic review. Osteoarthritis And Cartilage, [S.L.], v. 30, n. 4, p. 516-534, abr. 2022. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.joca.2021.12.003>.

DRIBAN, Jeffrey B.; HARKEY, Matthew S.; BARBE, Mary F.; WARD, Robert J.; MACKAY, James W.; DAVIS, Julie E.; LU, Bing; PRICE, Lori Lyn; EATON, Charles B.; LO, Grace H.. Risk factors and the natural history of accelerated knee osteoarthritis: a narrative review. BMC Musculoskeletal Disorders, [S.L.], v. 21, n. 1, p. 2-11, 29 maio 2020. Springer Science and Business Media LLC. <http://dx.doi.org/10.1186/s12891-020-03367-2>.

FERREIRA, Alyne Hevellen; GODOY, Priscilla Brandi Gomes; OLIVEIRA, Nara Rejane Cruz de; DINIZ, Roger Amorim Santos; DINIZ, Ricardo Edésio Amorim Santos; PADOVANI, Ricardo da Costa; SILVA, Regina Cláudia Barbosa da. Investigação da ansiedade, depressão e qualidade de vida em pacientes portadores de osteoartrite no joelho: um estudo comparativo. Revista Brasileira de Reumatologia, [S.L.], v. 55, n. 5, p. 434-438, set. 2015. Springer Science and Business Media LLC. <http://dx.doi.org/10.1016/j.rbr.2015.03.001>.

FERBER, A. R. Efeito das técnicas de alongamento FNP na EMG do músculo flexor do joelho atividade em idosos. Ornal de Eletromiografia e Cinesiologia. Eua, p. 391-397. 5 jun. 2002.

GOH, Siew-Li; PERSSON, Monica S. M.; STOCKS, Joanne; HOU, Yunfei; WELTON, Nicky J.; LIN, Jianhao; HALL, Michelle C.; DOHERTY, Michael; ZHANG, Weiya. Relative Efficacy of Different Exercises for Pain, Function, Performance and Quality of Life in Knee and Hip Osteoarthritis: systematic review and network meta-analysis. *Sports Medicine*, [S.L.], v. 49, n. 5, p. 743-761, 4 mar. 2019. Springer Science and Business Media LLC. <http://dx.doi.org/10.1007/s40279-019-01082-0>.

JANG, Sunhee; LEE, Kijun; JU, Ji Hyeon. Recent Updates of Diagnosis, Pathophysiology, and Treatment on Osteoarthritis of the Knee. *International Journal Of Molecular Sciences*, [S.L.], v. 22, n. 5, p. 2619, 5 mar. 2021. MDPI AG. <http://dx.doi.org/10.3390/ijms22052619>.

LEMPKE, Landon; WILKINSON, Rebecca; MURRAY, Caitlin; STANEK, Justin. The Effectiveness of PNF Versus Static Stretching on Increasing Hip-Flexion Range of Motion. *Journal Of Sport Rehabilitation*, [S.L.], v. 27, n. 3, p. 289-294, 1 maio 2018. Human Kinetics. <http://dx.doi.org/10.1123/jsr.2016-0098>.

LIMA, Fernando Lucas Costa de; MAIA, Enzo Varela; PONTE, Henrique Sales da; DUARTE, Vinícius Fernandes; GUIMARÃES, Andréa de Cassia Lima; GABRIEL, Mariana Gouveia; MACHADO, Angélica Homobono; BRITO, Ana Júlia Cunha; DIAS, Biatrix Araújo Cardoso; DIAS, George Alberto da Silva. Efeito agudo da facilitação neuromuscular proprioceptiva (FNP) na capacidade física de estudantes. *Rev Neurocienc*, Belém-Pa, p. 1-18, 19 2022.

MANDL, L.A.. Osteoarthritis year in review 2018: clinical. *Osteoarthritis And Cartilage*, [S.L.], v. 27, n. 3, p. 359-364, mar. 2019. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.joca.2018.11.001.22>

MOREIRA, Carmem Lia Martins; GILBERT, Ana Cristina Bohrer; LIMA, Maria Angélica de Faria Domingues; CARDOSO, Maria Helena Cabral de Almeida; LLERENA JUNIOR, Juan Clinton. Physiotherapy and patients with

osteogenesis imperfecta: an experience report. *Fisioterapia em Movimento*, [S.L.], v. 28, n. 2, p. 307-317, jun. 2015. FapUNIFESP (SciELO).

NAFEES, Khadija; BAIG, Aftab Ahmed Mirza; ALI, Syed Shahzad; ISHAQUE, Farhan. Dynamic soft tissue mobilization versus proprioceptive neuromuscular facilitation in muscle tightness in patients with knee osteoarthritis: a randomized control trial. *Bmc Musculoskeletal Disorders*, [S.L.], v. 24, n. 1, p. 2-9, 2 jun. 2023. Springer Science and Business Media LLC. <http://dx.doi.org/10.1186/s12891-023-06571-y>.

POURAHMADI, Mohammadreza; SAHEBALAM, Mohamad; BAGHERI, Rasool. Effectiveness of Proprioceptive Neuromuscular Facilitation on Pain Intensity and Functional Disability in Patients with Low Back Pain: a systematic review and meta-analysis. **The Archives Of Bone And Joint Surgery**, [S.L.], v. 8, n. 4, p. 480-501, jul. 2020. Mashhad University of Medical Sciences, Iranian Society of Knee Surgery, Arthroscopy and Sports Tramatology, Iranian Orthopaedic Association. <http://dx.doi.org/10.22038/abjs.2020.45455.2245>.

PRADO, Luciane Dellazari da Silva do; RAMOS, Maria Eduarda Kegler; CAMARGO, Júlio de Carli; BERTONCELO, Guilherme Loronha; REGINATTO, Carolina Ceron; SIQUEIRA, Luciano de Oliveira. Relação da dor, limitação funcional, dependência e depressão com a osteoartrite em idosos. *Fisioterapia em Movimento*, [s. l.], v. 36, p. 2-10, 2 fev. 2023.

PRIMORAC, Dragan; MOLNAR, Vilim; ROD, Eduard; JELEČ, Željko; ČUKELJ, Fabijan; MATIĆ, Vid; VRDOLJAK, Trpimir; HUDETZ, Damir; HAJŠOK, Hana; BORIĆ, Igor. Knee Osteoarthritis: a review of pathogenesis and state-of-the-art non-operative therapeutic considerations. *Genes*, [S.L.], v. 11, n. 8, p. 854, 26 jul. 2020. MDPI AG. <http://dx.doi.org/10.3390/genes11080854>.

PIRAYEH, Nahid; KAZEMI, Khadijeh; RAHIMI, Fatemeh; MOSTAFAEE, Neda; MOHAMMAD-JAFAR; SHATERZADEH-YAZDI. The Effect of Balance Training on Functional Outcomes in Patients with Knee Osteoarthritis: A Systematic Review. *Med J Islam Repub Iran.*, [s. l.], p. 1-15, 17 set. 2022.

REICHEL, H. S. Método Kabat: Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva. Premier. SP. 1998.

SATO, Emilia Inoure. Guias de medicina ambulatorias e hospitalar da unifesp-epm: reumatologia. 2. ed. Avenida Ceci,672 Tamboré: Manole Ltda, 2010.

SACHETTI, Amanda; VIDMAR, Marlon Francys; VENÂNCIO, Giovani; TOMBINI, Daniel Kochenborger; SORDI, Sabrina; PILLA, Sabrina; SILVEIRA, Michele Marinho da; WIBELINGER, Lia Mara. Perfil epidemiológico de idosos com osteoartrose. Revista de Ciências Médicas e Biológicas, [s. l], p. 212-215, 6 nov. 2010.

SHIWA, Sílvia Regina; COSTA, Leonardo Oliveira Pena; MOSER, Auristela Duarte de Lima; AGUIAR, Isabella de Carvalho; OLIVEIRA, Luis Vicente Franco de. PEDro: a base de 23 dados de evidências em fisioterapia. Fisioter. Mov, Curitiba, v. 24, n. 3, p. 523-533, 3 jan.2021.

TSOKANOS, Alexios; LIVIERATOU, Elpiniki; BILLIS, Evdokia; TSEKOURA, Maria; TATSIOS, Petros; TSEPIS, Elias; FOUSEKIS, Konstantinos. The Efficacy of Manual Therapy in Patients with Knee Osteoarthritis: a systematic review. Medicina, [S.L.], v. 57, n.7, p. 696, 7 jul. 2021. MDPI AG. <http://dx.doi.org/10.3390/medicina57070696>.

VITALONI, Marianna; BEMDEN, Angie Botto-Van; CONTRERAS, Rosa Maya Sciortino; SCOTTON, Deborah; BIBAS, Marco; QUINTERO, Maritza; MONFORT, Jordi; CARNÉ, Xavier; ABAJO, Francisco de; OSWALD, Elizabeth. Global management of patients with knee osteoarthritis begins with quality of life assessment: a systematic review. BMC Musculoskeletal Disorders, [S.L.], v. 20, n. 1, p. 2-12, 27 out. 2019. Springer Science and Business Media LLC. <http://dx.doi.org/10.1186/s12891-019-2895-3>.

WANG, Huan; CHEN, Xiaoyu; XIN, Juan; NIU, Xin; LIU, Zhifang; ZHAO, Qian. Efeitos gerais do tratamento da fisioterapia aquática na osteoartrite do

joelho: uma revisão sistemática e meta-análise. *Jornal de Cirurgia e Pesquisa Ortopédica*. China, p. 2-15. 28 maio 2022.

WANG, Huan; MA, Baoan. Healthcare and Scientific Treatment of Knee Osteoarthritis. *Journal Of Healthcare Engineering*, [S.L.], v. 2022, p. 1-7, 28 jan. 2022. Hindawi Limited. <http://dx.doi.org/10.1155/2022/5919686>.

WENG, Qianlin; GOH, Siew-Li; WU, Jing; PERSSON, Monica s M; WEI, Jie; SARMANOVA, Aliya; LI, Xiaoxiao; HALL, Michelle; DOHERTY, Michael; JIANG, Ting. Comparative efficacy of exercise therapy and oral non-steroidal anti-inflammatory drugs and paracetamol for knee or hip osteoarthritis: a network meta-analysis of randomised controlled trials. *British Journal Of Sports Medicine*, [S.L.], v. 57, n. 15, p. 990-996, 2 jan. 2023. BMJ. <http://dx.doi.org/10.1136/bjsports-2022-105898>.

YAMADA, Eloá Ferreira; MÜLLER, Felipe Alves; TEIXEIRA, Lilian Pinto; SILVA, Morgana Duarte da. Efeito dos exercícios de fortalecimento, de marcha e de equilíbrio no tratamento de osteoartrite de joelho. *R. Bras. Ci. e Mov*, Porto Alegre, p. 5-13, 29 mar. 20

¹Centro Universitário Santo Agostinho, Brasil

²Centro Universitário Santo Agostinho, Brasil

³Centro Universitário Santo Agostinho, Brasil

[← Post anterior](#)

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

e-Mail:
contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:
48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente

em

revistaft.com.br/e

[xpediente](#) Venha

fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil